

Ingeniería aplicada a inteligencia emocional. Caso operadores de transporte público.

E. Rodríguez Barranco¹, M. Pérez Castañeda¹, E. Berra Villaseñor^{*1},
¹ Universidad del Valle de Puebla, 3 Sur 5904, Colonia "El Cerrito", C.P. 72440,
*monica.perez@uvp.edu.mx

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

De cara a la cuarta revolución industrial, el poseer habilidades blandas como la inteligencia emocional se considera tan importante como las habilidades técnicas, estas pueden tener un impacto en la productividad del trabajador, así como en su desempeño laboral, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo la aplicación de un test de inteligencia emocional agregando dimensiones de servicio al cliente y jornada laboral, en operadores de transporte público, el desarrollo de la investigación se llevó a cabo en 3 etapas, selección del instrumento, aplicación del instrumento y análisis de resultados, la aplicación del instrumento presenta niveles de confiabilidad aceptables, los resultados obtenidos muestran que para las dimensiones que miden inteligencia emocional se encuentran en los puntajes más bajos, mientras que para las dimensiones jornada laboral y servicio al cliente se encuentran en una media con puntuaciones bajas.

Palabras clave: *Inteligencia emocional, TMMS-24, productividad.*

Abstract

Facing the fourth industrial revolution, having soft skills such as emotional intelligence is considered as important as technical skills, these can have an impact on worker productivity, as well as on their job performance, the present research work has as objective the application of an emotional intelligence test adding dimensions of customer service and working hours, in public transport operators, the development of the research was carried out in 3 stages, selection of the instrument, application of the instrument and analysis of results, The application of the instrument presents acceptable levels of reliability, the results obtained show that for the dimensions that measure emotional intelligence they are found in the lowest scores, while for the dimensions working hours and customer service they are in a mean with low scores.

Key words: *Emotional intelligence, TMMS-24, productivity.*

Introducción

La inteligencia emocional ha sido objeto de interés de investigadores a lo largo de los años, y a partir de ello es que se han desarrollado numerosas teorías respecto a este concepto, modelos para conceptualizarlo, medirlo, y entre una de las ramas de la investigación asociada, el impacto en diferentes ámbitos, como, por ejemplo, su influencia en el desempeño laboral y el impacto en la organización.

El concepto de inteligencia emocional fue conceptualizado por Salovey y Meyer como la capacidad de procesar información emocional de manera eficiente incluyendo esa información relevante para el reconocimiento, construcción y regulación de la emoción en uno mismo y en los demás. [1] Esta habilidad se encuentra relacionada con el desempeño profesional ya que se sugiere, que incrementa la productividad y desempeño de los trabajadores debido a que estas se encuentran relacionadas a la habilidad de manejar las emociones. [2]

Del mismo modo, algunas investigaciones sugieren que el desempeño de un empleado puede ser pronosticado a través de la inteligencia emocional, ya que esto define el proceso de comprender y manejar sus emociones según corresponda. Además, el empleado con esta habilidad tiene la capacidad de incrementar su persistencia, regular su estado de ánimo, así como controlar sus impulsos. [3]

Si bien el poseer esta habilidad trae consigo numerosos beneficios al trabajador, así como a las organizaciones, esta debe ser considerada como una habilidad diferenciadora, ya que, por ejemplo, el Foro económico mundial, menciona en su reporte el futuro de los trabajos del 2016, que las organizaciones solicitarán trabajadores que posean habilidades suaves como la inteligencia emocional y al mismo tiempo capacidades técnicas. [4]

El sector del transporte público tiene grandes retos que afrontar de cara a la sociedad moderna, entre los que destaca proveer las condiciones para que el transporte sea seguro y cómodo; uno de los principales actores en este reto es sin duda el operador de transporte público, el cual es el responsable de cumplir el objetivo principal del transporte, *“el trayecto seguro al destino”*.

El operador mientras se encuentra en el desarrollo de su trabajo se enfrenta a situaciones que pueden afectar su desempeño profesional, como, por ejemplo, otros conductores, las características del vehículo, el ambiente, las condiciones del camino además de las condiciones laborales como horas de trabajo irregulares, cambios de horario, etc., lo que puede derivar en estrés o conductas de manejo riesgosas, y en el peor de los escenarios estas condiciones pueden ocasionar accidentes.

Si bien es cierto, que son numerosas variables externas que inciden en la conducta de manejo del operador, la inteligencia emocional que el conductor posea puede influir en el desempeño de su trabajo; de acuerdo con el análisis realizado a 1017 empleados, el cual indica que el sector relacionado con el transporte se encuentra en la posición 12 de los 14 analizados con un percentil 44, mostrando que en ese sector de la muestra se encuentran los puntajes más bajos de inteligencia emocional. [5]

Por otra parte, en el estudio realizado en una muestra de 179 adultos, los resultados sugieren que bajos índices de inteligencia emocional incrementa las tasas de conductas de conducción riesgosas [6]. De la misma forma las evidencias del estudio realizado sobre conductas de conducción riesgosas, indican que bajo las condiciones y la muestra seleccionada existe una correlación negativa entre el factor de inteligencia y el índice global de actitud de riesgo [7].

El caso particular de este estudio está centrado en una ruta de transporte público en la ciudad de Puebla, en la cual se presentan reportes de incidencias como retrasos, quejas de los usuarios, así como una alta rotación de personal, por lo cual se realizará la evaluación descriptiva de la inteligencia emocional en los operadores de transporte público, utilizando el instrumento TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale), como parte del análisis se integrará una evaluación sobre dos dimensiones adicionales relacionadas con la percepción del operador sobre la jornada laboral y la atención al cliente que realiza.

Metodología

El presente trabajo es de tipo cuantitativo, no experimental, transversal y descriptivo. El desarrollo de la investigación, se realizó en 3 etapas: 1) Selección del instrumento, 2) Aplicación del instrumento 3) Análisis de resultados.

1. Selección del instrumento

Para el desarrollo de esta investigación se utiliza el cuestionario de TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale), el cual está basado en el modelo desarrollado por Mayer & Salovey (1997). Fernández realizó una variación del mismo para evaluar la inteligencia emocional con un instrumento en español y reducido a 24 ítems [8]; el instrumento está dividido en 24 ítems en escala de Likert de 5 puntos los

cuales miden la percepción individual sobre su propia inteligencia emocional a partir de 3 dimensiones:

Atención: Creencias individuales acerca de la importancia de poner atención a nuestras emociones y sentimientos.

Claridad: Sobre la capacidad de comprensión de la propia emoción.

Reparación: Habilidad de reparar estados emocionales negativos y mantener los positivos.

Una vez resuelto el test se calculan los puntajes de acuerdo a las escalas proporcionadas por el instrumento; además, se agregaron dos categorías para medir dos dimensiones adicionales, jornada laboral y servicio al cliente, tomadas del instrumento para evaluar variables psicológicas y laborales en conductores de autobuses [9] las cuales se definen a continuación:

Jornada laboral: La valoración sobre la jornada laboral, donde entre más alto es el puntaje otorgado, la jornada será considerada como positiva. Esta se encuentra dividida en 8 ítems en escala de Likert.

Servicio al cliente: La disposición respecto al servicio que se brinda a los usuarios, que al igual que la jornada laboral, la valoración entre más alta sea indicará una mejor disposición del servicio al usuario. Esta se encuentra dividida en 8 ítems en escala de Likert.

2. Aplicación del instrumento

Para la aplicación del instrumento se realiza un muestreo a conveniencia seleccionando a cincuenta operadores.

3. Análisis de datos

Los ítems que miden jornada laboral son del 1 al 8, mientras que los que miden atención al cliente comprenden del 9 al 17.

La escala para poder realizar la clasificación y puntuación de cada dimensión de inteligencia emocional está dada en la tabla 1.

Tabla 1. Puntuación de ítems por dimensión.			
	Hombres	Mujeres	Evaluación
Atención. Suma de los ítems 18 al 25.	< 21	< 24	Debe mejorar su atención: presta poca atención.
	22 a 32	25 a 35	Adecuada atención.
	> 33	> 36	Debe mejorar su atención: presta demasiada atención.
Claridad. Suma de los ítems 26 al 33.	< 25	< 23	Debe mejorar su claridad.
	26 a 35	24 a 34	Adecuada claridad.
	> 36	> 35	Excelente claridad.
Reparación. Suma de los ítems 34 al 41.	< 23	< 23	Debe mejorar su reparación.
	24 a 35	24 a 34	Adecuada reparación.
	> 36	> 35	Excelente reparación.

Se realizó el tratamiento estadístico con el software SPSS, un análisis descriptivo de los resultados obtenidos, así como se ejecutó un análisis de confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach.

Resultados y discusión

Los resultados muestran una consistencia interna significativa, para la atención se obtuvo un $\alpha = 69\%$, para la fiabilidad $\alpha = 77\%$, para la reparación $\alpha = 85\%$, para jornada laboral $\alpha = 81.2\%$, y por último para servicio $\alpha = 93.7\%$, mientras que todo el instrumento obtuvo un $\alpha = 87\%$.

Los resultados obtenidos para la dimensión atención indican que el 90% de los operadores se encuentra en la categoría de poca atención, el 10% se encuentra en la categoría de adecuada atención, mientras que el 0% se encuentra en la categoría de demasiada atención (Figura 1).

Figura 1. Resultados de aplicación en la dimensión atención

Para la dimensión de claridad se observa en los resultados que el 92% de los operadores se encuentra en la categoría debe mejorar su claridad, el 8% se encuentra en la categoría de adecuada claridad y el 0% se encuentra en la categoría de excelente claridad.

Figura 2. Resultados de aplicación en la dimensión claridad

En cuanto a la dimensión reparación el 72% de los operadores se encuentran en la categoría debe mejorar su reparación, el 28% se encuentra en la categoría adecuada reparación y el 0% se encuentra en la categoría excelente reparación.

Figura 3. Resultados de aplicación en la dimensión reparación.

Con los resultados anteriores se observa que, de los operadores analizados, los porcentajes más altos se encuentran en los ítems con la puntuación más baja por cada dimensión analizada de inteligencia emocional (tabla 2).

Atención	Puntuaciones	Claridad	Puntuaciones	Reparación	Puntuaciones
90%	< 21	92%	<25	72%	<23
10%	22 a 32	8%	26 a 35	28%	24 a 35
0%	> 33	0%	>36	0%	>36

Por otra parte, para medir la dimensión jornada laboral se realiza el análisis descriptivo de los datos, mostrando cada uno de los ítems con la frecuencia obtenida (figura 4).

Figura 4. Resultados de Jornada laboral

En cuanto a los datos obtenidos por la dimensión servicio al cliente se obtuvieron los resultados en la figura 5.

Figura 5. Resultados de servicio al cliente.

En la tabla 3 y 4 se resumen los resultados obtenidos por cada ítem para jornada laboral y servicio al cliente.

	Media	Desv. Desviación
Item1	2,44	1,013
Item2	2,90	,863
Item3	3,48	,814
Item4	1,24	,431
Item5	1,64	,631
Item6	2,48	,762
Item7	3,52	1,216
Item8	1,56	,675

	Media	Desv. Desviación
Item9	4,30	1,015
Item10	3,12	1,043
Item11	3,56	,972
Item12	1,98	,654
Item13	2,96	1,124
Item14	3,28	1,230
Item15	1,88	,773
Item16	2,00	,756
Item17	3,32	,741

Como puede observarse nuevamente para los ítems de jornada laboral y servicio al cliente, la media de los resultados se encuentra en los puntajes más bajos, excepto para el ítem 9, el cual representa, “para mi servicio al cliente es igual a respeto” que mantiene una media de 4.3.

Trabajo a futuro

Con los resultados obtenidos en la presente investigación, se pretende a futuro correlacionar la inteligencia emocional con las conductas de manejo riesgosas y productividad para verificar si existe relación entre ellas. Por otra parte, este estudio podría hacerse extensivo a otras empresas del mismo ramo con el objetivo de realizar un comparativo entre ellas y verificar si existen diferencias entre los grupos analizados.

Conclusiones

En el presente trabajo de investigación se realizó la aplicación del test de inteligencia emocional así como la medición de las dimensiones servicio al cliente y jornada laboral en operadores de transporte público, los resultados indican que bajo la escala utilizada la mayoría de los operadores para las dimensiones de inteligencia emocional presentan puntajes bajos; en cuanto a la valoración que realizaron los operadores respecto a su jornada laboral, se observa que esta varía respecto a cada ítem, sin embargo, destaca la valoración sobre los tiempos de alimentación ya que esta tiene los puntajes más bajos, por otra parte, en la dimensión servicio al cliente observamos que la media de las respuestas se encuentra entre 3 y 1 a excepción del ítem 9 que representa, "para mi servicio al cliente es igual a respeto".

Los resultados observados coinciden con el estudio presentado por Kaur & Sharma en 2019 [5], obteniendo que en el sector transporte se obtuvieron de igual forma los puntajes más bajos en la variable inteligencia emocional, por otra parte, de acuerdo con el estudio realizado por Hayley, Byron de Ridder, Stough, Ford, Downey realizado a conductores, sugiere que para las dimensiones asociadas con inteligencia emocional solo la dimensión de autorregulación pareciera tener un efecto en la conducción y hacia la posibilidad de tomar una conducta de manejo riesgosa [6]; sin embargo, en el presente estudio, a pesar de que en las tres dimensiones se obtuvieron puntajes bajos, esto podría sugerir que no necesariamente las tres influyen en una conducta de manejo riesgosa por parte del operador, sino más bien resalta el énfasis en la dimensión reparación en donde el operador debería contar con la habilidad para cambiar su estado de ánimo, lo cual podría ser comprobado en análisis posteriores.

Los resultados son solo representativos de la muestra analizada en la presente investigación, sin embargo, dada la problemática descrita es posible que se apliquen y desarrollen estrategias de capacitación orientadas al servicio al cliente y sobre inteligencia emocional, que permitan subsanar las carencias observadas.

Referencias

- [1] J. N. Mayer y P. Salovey, «Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings,» *Applied & Preventive Psychology*, pp. 197-208, 1995.
- [2] M. Sahdat, S. Imran Sajjad, M. Umar Farooq y K. ur Rehman, «Emotional Intelligence and Organizational Productivity: A Conceptual Study,» *World Applied Sciences Journal*, pp. 821-825, 2011.
- [3] A. Semadar , Interpersonal competencies and managerial performance : the role of emotional intelligence, leadership self-efficacy, self-monitoring and political skill / Assaf Semadar., University of Melbourne, 2004.
- [4] World Economic Forum, «The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution,» 18 Enero 2016. [En línea]. Available: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs>.
- [5] J. Kaur y A. Sharma, «International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE),» *Emotional Intelligence and Work Performance*, vol. 8, pp. 1658-1664, 2019.
- [6] A. C. Hayley, B. de Ridder, C. Stough, T. C. Ford y L. A. Downey, «Emotional intelligence and risky driving behaviour in adults,» *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, pp. 124-131, 2017.
- [7] L. Arnau-Sabatés, J. Sala-Roca y M. Jarriot - García , «Emotional abilities as predictors of risky driving behavior among a cohort of middle aged drivers,» *Accident Analysis & Prevention*, pp. 818-825, 2012.

[8] P. Fernández Berrocal, N. Extremera y N. Ramos, «Validity and reliability of spanish modified version of the trait meta-mood scale,» *Psychological reports* , pp. 751-755, 2004.

[9] C. Córdoba López y M. Moreno Salas, «Instrumento para evaluar variables psicologicas y laborales en conductores de autobuses,» *Reflexiones*, pp. 109-122, 2013.

ANEXO

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una "X" la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada respuesta. -

	1	2	3	4	5
	Nada de Acuerdo	Algo de Acuerdo	Bastante de acuerdo	Muy de Acuerdo	Totalmente de acuerdo
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					